

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589)

ВАТАНГА МУХАББАТНИ ШАЙХЗОДА АСАРИДА КУРДИМ...

Toshkent davlat transport universiteti

ATM fakulteti 2-bosqich talabasi

Abdujalilova Moxinur Valijon qizi

abdujalilovamohinur03@gmail.com

+99 893 748 56 66

Anotatsiya :

Shoir hayoti va ijodi, ko`rgan kechirganlari haqida va asarlari tahlili aynan asarlarining qanday yaralganligi to`g`risida yozilgan .

Kalit so`zlar :

Shoir, yozuvchi, dramaturg, olim, adiblar fikri, tarjima kitoblari, filologiya sohasi, hayot kechinmalari. Zamondoshlari bilan birgalikda davra suhbatlari she`riy kechalar qilganliklari to`risida yozilgan.

Аннотация:

Поэт, писатель, драматург, ученый, мысли писателя, переводные книги, филологическое направление, жизненный опыт. Написано о поэтических вечерах, которые они проводили вместе со своими современниками.

Ключевые слова:

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Поэт, писатель, драматург, ученый, мнение поэтов, переводные книги, область филологии, жизненный опыт.

Биз XX аср бошларида яшаган Фитрат, Абдулла Қодирий, Чўлпон сингари улуғ ватандошларимизни кўрмаган бўлсак-да, Ойбек, Гафур Ғулом, Шайхзода, Миртемир сингари юз йилда бир марта келадиган ғаройиб инсонлар ва шоирлар билан бир даврда яшаш, уларнинг қандай буюк сиймолар бўлганини ўз кўзимиз билан кўриш, уларнинг муборак овозларини эшитиш бахтига муяссар бўлган авлодлармиз.

Шайхзода гарчанд 1908 йили Низомий ва Насимийлар ватанида туғилган бўлса-да, эрксеварлик руҳида улғая бошлагани боис йигирма ёшида ҳибсга олиниб, Ўзбекистонга сургун қилинган. У уч йиллик сургун муддатини ўтиш жараёнида ўзбек тилини ўрганиб ва ўзбек тилида шеърлар ёза бошлабгина қолмай, ўзбек халқи, унинг бой ва қадимий маданиятига, бу маданиятнинг Ойбек ва Гафур Ғулом сингари вакилларига илоҳий ишлар билан боғланиб ҳам қолди. Шу ҳол унинг янги ўзбек шеърятининг ёрқин намояндаси, ўзбек мумтоз ва замонавий адабиётининг йирик тадқиқотчиси, қардош ва хорижий адабиётларнинг забардаст таржимони сифатида ижод қилиб, ўзбек адабиёти, фани ва маданияти равнақига буюк ҳисса қўшишига сабаб бўлди. У сургун муддати тугагандан кейин ҳам ота-онасининг, озарбайжон адабиёти яловбардорларининг илтимосларига қарамай, ўзбек халқи ва унинг адабиёти

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бағридан чиқиб кетишни хоҳламади.

Шайхзода туғма шеърий истеъдод соҳиби эди. Унинг дили ва тилидан кайнаб чиққан қарийб ҳар бир сўз ва ифода ўша заҳоти халқ мулкига айланган. Унинг 1927 йилда ёзилган “Наримон ҳақида халқ масали” шеъри орадан бир йил ўтгач, Боқудаги журналлардан бирида халқ асари сифатида нашр қилинган. Навоий ҳақидаги “Ғазал мулкининг султони” мақоласининг сарлавҳасини эса ўзлаштириб олган бирорта навоийшунос қолмаган...

Туроб Тўла Шайхзода ҳақидаги ёдномасида Дўрмондаги ёзувчиларнинг Ижод боғини назарда тутиб, бундай ёзган эди: “Бир ҳафталар ўтар-ўтмас домла (яъни Шайхзода – *Н.К.*) ҳовлига чиқдилар,...дарвоза олдидаги скамейкада ўтириб хаёл суришни севиб қолдилар... Бир куни чиқсалар, Бобоев ўтирган эканлар хаёлга ботиб. “Домла: “Ҳа, Хаёлот скамейкаси” муборак бўлсин, дебдилар. Шундай қилиб, бу скамейканинг номи “Хаёлот скамейкаси” бўлиб кетди... Бир кун қарасам, домла дарвозадан чиқдилар-у, қайтдилар. Келиб, “Хаёлот скамейкаси” банд экан”, - деб илжайдилар-да, “Юринг, Шоирлар хиёбонига борамиз, бўлмасам”, - дедилар. Мен аввалига “қаёққа”, дегандек тикилиб қолдим домлага, кейин кулиб қайтардилар:

- Шоирлар хиёбонига.

Дарҳақиқат, боғнинг хиёбони ниҳоят гўзал, узок, икки томони гилос, олма ва олчалар билан сафланган, сиз билан бирга муздек сув шилдираб илгариларди. У ҳақиқатан ҳам чарчокни босарди, хаёлингизни ўрнига

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

келтирар, бир олам роҳат бағишларди”.

Туроб Тўланинг бу хотирасини ўқир эканман. Шайхзоданинг бундан ярим аср аввал Тошкентда Адиблар хиёбонидек гўзал ва мухташам масканнинг бўлишини орзу қилган ва Дўрмондаги хиёбонлардан бирига “Шоирлар хиёбони” деб ном берганида қандайдир орзу ёки башорат нурларини кўргандек бўламан.

Ўша йилларда, ҳатто кейин ҳам “адиб” сўзи кенг тарқалмаган, шунинг учун ўзбек шоир ва ёзувчиларининг ижодий бирлашмаси “Ёзувчилар уюшмаси” деб аталиб келинган.

Туроб Тўла Шайхзода билан Шоирлар хиёбонида сайр қилган кунларидан бирини эслаб, яна бундай ёзган: “...Хиёбоннинг охиригача жим бордик. Домла бир нарса демоқчилар шекилли, деб мен ҳам индамай бордим. Қайтишимизда ҳикоя бошладилар. “Беруний” драмасини сахнама-сахна ҳикоя қилиб кетдилар. Шундай ҳикоя қилдиларки, “Ҳамза” сахнасида, артистлари ижросида тасаввур қила бошладим. Ҳар бир сўз, ҳар бир эпизод ёки сахнанинг тарихларигача, биографиясигача қаердан топганлари, қайси тарихдан олганлари, қайси асарлардан фойдаланганларигача ҳикоя қилардилар. Билмадим, Шоирлар хиёбонини қанча айландик, эсимдамас, аммо домла ҳикоя қилиб берган “Беруний” фожиаси ҳамон эсимда...”

Шайхзода тасаввуридаги Шоирлар хиёбонида ана шундай ижодий суҳбатлар бўлиши, бу суҳбатлар тингловчиларни қанчалик бойитса, сўзловчиларни ҳам

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ижодий режаларининг шаклланиши, ёзилажак асарлари концепциясининг ёрқинлик касб этишига шунчалик ёрдам бериши лозим эди. Камина шу нарсадан, айниқса, мамнунманки, Шайхзоданинг Шоирлар хиёбони ҳақидаги тасавури ва орзуси билан яқинда Тошкент шаҳрида барпо этилган мухташам Адиблар хиёбони - адабиётимиз бўстони ўртасида муштарак жиҳатлар оз эмас.

Хиёбон... Шайхзода луғатидаги энг фаол сўзлардан, Шайхзоданинг энг сеvimли образларидан бири. Бу сўз, бу образ кўпинча шоирнинг ҳаёт йўлини англаиб туради. Аммо, ижозат берсангиз, бу ҳақда бир оз қуйироқда сўз юритсак.

Замонавий ўзбек адабиётида ҳеч ким Ойбек ва Шайхзодадек самарали ижод қилган эмас. Агар Ойбек қаламига мансуб асарлар 20 жилдлик “Мукамал асарлар тўплами” сифатида нашр қилинган бўлса, китобхон халқимиз Шайхзода адабий меросининг кичик бир қисми – 5 жилдлик “Асарлар”инигина ўқиш имконига эга. Ҳолбуки, шоир Тошкент кўчаларидаги дов-дарахтларни назарда тутиб, “Дарахтларнинг сони қадар мисралар тиздим”, деб бежиз айтмаган. Сир эмас, Шайхзода 1928 йили советларга қарши кайфиятда айбланиб, Бирлашган Давлат Сиёсий Бошқармаси (ОГПУ)нинг қарори билан Тошкентга сургун қилингани ва Ўзбекистондаги бутун ҳаёти сиёсий назорат остида кечгани учун у кўпроқ Ленин, партия, Октябрь инқилоби, “Правда” газетаси сингари шеърият

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

обизамзамларидан узок мавзуларда асарлар ёзишга мажбур бўлган.

Газета ва журналлар ҳам тинмай ундан шундай “сиёсий актуал” шеърлар ёзиб беришни илтимос қилишган.

Шоир қаламкаш биродари Миртемирга бағишланган “Хиёбон” шеърда бундай ёзган эди:

Мен Бокуда, Доғистонда, Дарбанд томонда,

Москвада, Самарқандда ва Андижонда

Неча ларзон сояларда излар

қолдирдим, Неча ёзу, неча

созу, сўзлар қолдирдим.

Хиёбонлар яшар эди

хотиротимда, Балки ҳар бир

қўшиғимда, нақоратимда

Яшар эди бўсаларнинг

тўплами каби, Севгиларнинг

апрелдаги кўклами каби.

Уйғонсам-да, унутилмас ширин

туш каби, Мени тушдан

уйғотолган сайроқ қуш каби.

Хиёбонлар кўраманки, хаёлот,

йўсун,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Маснавийнинг байтларидек хушбичим, узун.

...Иккинчи жаҳон уруши тугаб, музаффар жангчилар ўз ватанларига қайта бошладилар. Бўлажак таниқли адабиётшунос Матёқуб Қўшжонов жанговар дўстлари билан бирга Тошкент вокзалига келиб тушиши билан ота-онасини, қариндош-уруғларини қанчалик соғинган бўлмасин, Тошкент-Ургенч поездига чипта олишга ошиқмади. Жонажон юрт пойтахтини, истироҳат боғлари, санъат ва маданият кошоналарини кўрмасдан кетиш унинг табиатига мутлақо зид эди. Тошкент ва тошкентликлар ўша кунларда Ҳамза театрининг “Жалолиддин Мангуберди” спектакли билан нафас олаётган эдилар. Мақсуд Шайхзоданинг мумтоз асари, Маннон Уйғурнинг режиссёрлик, Шукур Бурҳон, Аброр Ҳидоятлов, Сора Эшонтўраеваларнинг актёрлик маҳорати туфайли томошабинлар қалбини ларзага келтирган спектаклни кўрмасдан кетиш эса буюк ватандош хотирасига нисбатан ўта ҳурматсизлик бўлурди. Матёқуб Қўшжонов спектаклни кўрди-ю, эс-ҳушини йўқотди. Шайхзода асари ва театр спектакли унинг қаршисида Жалолиддин сингари буюк сиймолар яшаган ўзбек халқи тарихининг олтин дарвозаларини очиб ташлагандек бўлди. У Шайхзода асари таъсирида адабиётшунос олим бўлишга аҳд қилди.

Шайхзоданинг азиз умри фақат кўркам хиёбонларда кечмади. Агар у 1928 йили Дарбанддан Тошкентга сургун қилинган бўлса, 1951 йили 25 йиллик камоқ жазосини ўтиш учун Тошкентдан Сибирга юборилди. У Сибирь

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

музликларидан қайтиб келганидан кейин ҳам узоқ вақтгача матбуот эшикларини очолмай, илмий ва ижодий кечалар минбарига яқинлашолмай, “сиёсий актуал” шеърлар ёзиш билан яшади.

Шоир ҳаётининг шу зулматдан иборат кунларини бундай эслайди: ...Аммо толе мени доим эркаламади, Баъзан замон йилни йилга ҳеч уламади. Сахроларга дуч келдимки, на ирмоқ, на кўл, Сургунларга юборилдим, на уфқ, на йўл. Лекин доим эсда эди хиёбонларим, У йўлларда яна кезмоқ - чин армонларим.

Биз бу мисраларда яна “хиёбон” образига дуч келамиз. Сўнгги сатрлардан равшан бўлишича, Шайхзода тасвири ва талқинидаги хиёбон икки четида кўркам дарахтлар ўсиб, йўловчини ёзнинг жазирама кунларида офтобнинг хатарли нурларидан соябон янглиғ сақлаган йўл ва шу йўлнинг мунаввар бекатларидир.

Шайхзода адабий меросининг катта қисми шундай таҳлил ва талқинларни талаб этадиган шеърлардан иборат. Улар шу хусусияти билан анъанавий шеърий шакл ва услубларда ижод қилган аксар шоирларнинг, ҳатто ёш қаламкашларнинг шеърий машқларидан кескин фарқ қилган.

Туроб Тўланинг эслашича, бир куни Дўрмонда, липа тагидаги чорпояларда

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Шайхзода иштирокида қизғин суҳбат бўлиб ўтган. Бунга шоирнинг шу куни газетада босилган қайсидир бир шеъри сабаб бўлган.

“- Шеър – ҳаёт оҳанги, - деди домла шогирдларига, даврага қараб. – Шунинг учун унинг оҳангига қараб юрасиз. Унга бўйсунасиз, унинг деганини қиласиз. Қилмасангиз, у шеърни ҳеч ким ўқимайди. Оҳанг – ўзига яраша сўз, образ талаб қилади. Мен шунда агар у истаган сўзни тополмасам, ясайман. Ҳа, ўзимизнинг тилимиз оҳангидан келиб чиқиб, албатта, сўз ясайман. Эҳтимол, у сизнингча бўлмас. Эҳтимол янгилигидан шундай туюлар сизга, китобхонга. Кейин, барибир, киришиб кетади янги кўйлақдай. *Шоир соати, жуда бўлмаганда, бир соат олдинда юриши керак...* (таъкид бизники – Н.К.)”
Шу ерда донишманд шоирнинг сўзларини бўлиб, унинг юқорида келтирилган сатрларини яна бир бор эсласак. У ёзган эди:

...Неча ларзон **сояларда излар**
қолдирдим,
Неча ёзу, неча созу, **сўзлар**
қолдирдим...

Ёки:

Яшар эди **бўсаларнинг тўплами**
каби, **Севгиларнинг апрелдаги**
кўклами каби...

Агар шу сатрларни ўзбек тилининг қонун ва қоидалари асосида қайта тизиб

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

чиқсак, улардаги бадий гўзалликдан асар ҳам қолмайди. Шунинг учун Шайхзода, ўзи эътироф этганидек, бу сатрларда тилдаги мавжуд сўзлар ёрдамида янги сўз ёки ифодалар ясаган. “Бўсаларнинг тўплами”, “Севгиларнинг апрелдаги кўклами” каби. Қаранг, қандай гўзал ясалмалар ва қандай гўзал топилмалар-а! Шоир давом этиб, деган:

“Менинг услубимни баъзилар: “Китобхон ҳазм қилолмайди”, дейишади. Бу ҳам ана шу янгиликдан, бир соат олдинда юришдан, деб қулди охири домла, бу ибора ўзига ҳам таъсир қилиб. – Ҳақ гап, дўстлар, янги бадий тафаккурга янги бадий ифода керак, янги ифодалар маҳражига эса, янги шакл, янги, эҳтиросли мисралар керак! Уларни изласанг, баъзан келавермайди. Жаҳлинг чиқиб кетади-да, ундан кейин тўқиб ташлайсан. Қарабсанки, бир-икки кундан кейин ўзингга эриш кўринмай қолади. Ўн-ўн беш кундан кейин эса китобхонга. Кейин ўзи ҳам ишлата бошлайди бу сўз ё иборани”.

Каминанинг бу суҳбатга, умуман, Шайхзода шеърятининг ўзига хослиги масаласига тўхталганимнинг сабаби шундаки, Шайхзода шундай изланишлари ва топилмалари туфайли “Биз ишчимиз, хизматчимиз...” ёки “Менинг икки онам бор, Иккиси ҳам меҳрибон...” сингари шеърлар билан китобхонлар эътиборини қозонган ўзбек шеърятини янги ва юксак бир босқичга олиб чиқди. Уни жаҳон мумтоз ва замонавий шоирларининг бадий ютуқлари билан бойитди, ўзбек шеърятидаги вазн ва қофиянинг бадий имкониятларини беҳад кенгайтди. Унинг ўзбек шеъряти тараққиёти

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

йўлида олиб борган изланишлари Асқад Мухтор сингари хассос шоирларнинг майдонга келишида ҳосилдор замин бўлиб хизмат қилди.

Театр ва драматургия, маълум сабабларга кўра, ўзбек маданиятига кечроқ кириб келган. Бу икки соҳа XX аср бошларида жаид адабиёти намояндаларининг саъй-ҳаракати билан майдонга келган ва ўзбек халқининг миллий уйғонишида муҳим роль ўйнаган бўлса-да, янги ижимоий-тарихий ўзгаришлар даври ўзбек адабиёти ва санъати олдида бу ҳар икки соҳани янада юксалтириш, Шекспир, Шиллер, Гоголь, Чехов драмалари даражасидаги сахна асарларини яратиш даражасига эришишдек оғир вазифани қўйди. Иккинчи жаҳон урушининг бошланиши эса адабиёт ва санъат арбобларидан янги тарихий давр талабларига жавоб берувчи, замирида кучли қаҳрамонлар ва мурасасиз тўқнашувлар ётган, халқ қалбига фидойилик, жасорат ва ватанпарварлик фазилатларини пайванд эта олувчи асарларни яратишни талаб қилди. Шу мушкул бир даврда ҳали драматургияда ҳатто “атак-чечак” қилмаган, аммо оташин шеърлари билан халқ ва армияга жанговар рух бағишлаётган Шайхзода Хоразм халқининг қаҳрамони Жалолиддин ҳақида сахна асарини ёзишга аҳд қилди. Шайхзода бу асарни ёзишдан аввал машҳур саркарда ҳақидаги тарихий манбаларни мутолаа қилиш билан бирга Шекспирнинг трагедия ва тарихий хроника жанрларида ёзган асарларини кунт билан ўрганди. У 1944 йил 26 декабрда илк бор сахна юзини кўрган “Жалолиддин Мангуберди” трагедиясида ўзини

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

мураккаб тарихий жараёнларни чуқур таҳлил қилувчи, бош қаҳрамон билан уни қуршаган чиркин муҳит ўртасидаги зиддиятларни кўра ва оча олувчи, бош салбий қаҳрамон - Чингизхонга нисбатан ўта мураккаб ва ночор аҳволда қолган бош ижобий қаҳрамон - Жалолиддиннинг темир иродаси ва руҳий қудратини маҳорат билан тасвирай олувчи драматург сифатида намоиш этди.

Афсуски, ўзбек театрининг бу юксак парвози ВКП(б) Марказий Комитетини чўчитиб юборди. Асар муаллифи Москвада тайёрланаётган янги сиёсий катағоннинг дастлабки қурбонларидан бири бўлди. Шайхзода Сталин шахси қораланиб, миллионлаб бегуноҳ маҳбуслар озодликка чиқишлари арафасида оиласи бағрига қайтиб, сиҳат-саломатлигини озгина тузатиб олгач, энди Хоразм хонининг валиаҳди эмас, балки XV асрда яшаган буюк олим ва давлат арбоби Улуғбек ҳақида сахна асарини ёзишга киришди.

Шу нарса ғаройибки, ўзбек халқининг аксар қисми ҳатто 30 – 40-йилларда ҳамолис ўтмишда яшаган буюк саркардалари, подшолари ва олимлари тўғрисида етарли маълумотга эга бўлмаган. Шайхзода халқнинг илмий-маърифий онги ва билимидаги ана шу кемтикни биртараф этиш мақсадида 1943 йил февралида “Қизил Ўзбекистон” газетасида “Улуғбек ким?” деган мақоласини эълон қилган ва шу мақола дқўлёмасининг охирига “Улуғбек ким?”, “Беруний ким?” деган сўзларни ёзиб қўйган экан. Бу икки сўз шунчаки ёзилган сўзлар эмас, балки Шайхзода ижодий ҳаётининг маъно ва

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

моҳиятини белгилаши лозим бўлган кодлар эди. У яқин йиллар ичида бирининг туғилган кунига 575 йил, иккинчисининг таваллудига эса 1000 йил тўлиши муносабати билан улар ҳақида сахна асарларини яратиш ва бундан ҳам муҳими республика рағбарларини мудроқ ҳолатдан уйғотиб, бу улғ олимлари юбилей саналарининг ЮНЕСКО ёрдамида жаҳон миқёсида нишонланишиги эришиш эди

Шоирнинг “Мирзо Улуғбек” трагедияси тўғрисида кўп ва хўп ёзилган. Аммо дориломон замонлар яқинлашиб, дин арбобларига муносабат ўзгара бошлаганидан сўнг бу буюк асарга ҳам тош отадиганлар топилган.

Бадиий ижоднинг бир хусусияти бор. Бу, ёзувчининг тарихий ҳақиқатдан чекиниш ҳуқуқи. Тарихий мавзудаги қарийб барча асарлар – драмалар, роман ва қиссаларда антик даврдан бошлаб ёзувчилар шу ҳуқуқларидан фойдаланиб келадилар. Шайхзода ҳам “Мирзо Улуғбек”ка асар концепцияси талаби билан Хўжа Аҳрор образини Улуғбекнинг антиподи сифатида киритган ва бунга ўзини шу ҳуқуқли деб билган. Зеро, айрим тарихий манбалар, айниқса, бадиий асарларда, академик Бўриной Аҳмедов ёзганидек, “Улуғбек билан Хўжа Аҳрор ўртасида қандайдир келишмовчилик ва Хўжанинг Мирзо Улуғбекни ўлдиришда қўли борлиги ҳақида фикр айтилган” (Б.Аҳмедов. Тарих сабоқлари. – Тошкент, 1994. – Б. 260). Шайхзода Хўжа Аҳрор образини Улуғбекнинг ғоявий рақиби сифатида тасвирлашда шундай манбаларга аосланган. Бу, масаланинг бир томони.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Иккинчи томони шундаки, таниқли театршунос Тохир Исломов ёзганидек, “Мақсуд Шайхзоданинг Хўжа Аҳроп сиймосини фаол бир иштирокчи сифатида асарга киритиши тарихий фактлар нуқтаи назаридан хилофдек кўринади. Зотан, Хўжа Аҳроп асли Тошкент вилоятидан бўлиб, Улуғбекдан ўн ёш кичик бўлган. Яна шу ҳам ҳақиқатки, Хўжа Аҳроп Улуғбек замонасидаёқ Мовароуннаҳрда жуда катта шуҳрат топган, сон-саноксиз муридлар эгаси ва мамлакатнинг кўп ҳудудларида беҳад мол-мулк, ер-сув ва чорвага эга йирик феодал эди. Агар тарихий манбаларга суяниб, Улуғбек даврига чуқурроқ назар ташланса, мамлакатда *дунёвий ҳукмрон*, қонуний тахт соҳиби темурий Мирзо Улуғбек, *диний ҳукмрон* (таъкидлар бизники – *Н.К.*) эса ўта йирик феодал Хўжа Убайдулло Аҳроп бўлиб, даврининг ҳақиқий таназзул тенденциясини мана шу икки сиймо орасидаги зиддият белгилаганлигини уқиб олиш мумкин” (Т.Исломов. Тарих ва сахна. – Тошкент, 1998. – Б. 82).

Масала шундай баҳсли бўлган бир пайтда “Мирзо Улуғбек” спектаклининг шошма-шошарлик билан театр репертуаридан олиб ташланиши буюк шоир ва драматург хотирасига нисбатан ўта ҳурматсизлик бўлди. Афсуслар бўлсинки, Шайхзоданинг оғир хасталик йилларида ёзган ёки ёза бошлаган “Абу Райҳон Беруний” пьесаси бизгача етиб келмади. Аммо шу нарса маълумки, Шайхзода бу асар устида (“Мирзо Улуғбек” устида ҳам) ишлаши жараёнида ҳавас қиларли даражада шу қадар кўп манбаларни ўрганганки,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

улардан олган қимматли маълумотларнинг аксар қисми бу асарларга ҳатто кирмай ҳам қолган. Бу ҳол Шайхзоданинг, айниқса, тарихий мавзуга муурожаат этганида, нафақат турли давлат ва хусусий архивларда сақланаётган ҳужжатлар, балки халқ хотирасида сақланган ва “оғзаки тарих” ҳисобланган маълумотларни ҳам пухта ўрганганидан шаҳодат беради. Афсуски, совет давлати тегирмонидан омон чиққанига қарамай, сиҳатсаломатлигини йўқотган Шайхзоданинг ҳам бундай режимда яшаши, ҳам ўз олдига қўйган катта ижодий режаларни бажариши амри маҳол эди. У “Беруний”ни тугата олмаганидек, XX асрнинг 20 - 30-йилларида дунёга келган ўзбек зиёлилари ҳақидаги сахна асарининг дастлаби саҳифаларини ёзишга ҳам улгурмади.

Шеърят ва драматургия Шайхзоданинг икки қаноти эди. У шу икки қаноти билан бадий ижоднинг юксак чўққиларига кўтарилиб, ўзбек адабиёти хазинасини ўлмас асарлар билан бойитди. Шоир шу катта ижодий ютуқлари билангина кифояланиб қолмади. У забардаст адабиётшунос олим сифатида мумтоз ва замонавий ўзбек адабиёти тарихининг муҳим масалаларига бағишланган қатор тадқиқотларни ҳам яратди. Бу тадқиқотларнинг бир қисми Ўзбекистонда навоийшунослик ва фурқатшунослик фанларининг шаклланиши ва ривожланишида муҳим омил бўлди. Айни пайтда у ўзбек китобхонларини Шарқ ва Ғарб адабиёти намояндаларининг ҳаёти ва ижоди билан таништирувчи қатор мақолалар ёзди. Бундан ташқари, Шайхзода 40-

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

йилларнинг ўрталаридан бошлаб ҳаётининг сўнгги нафасига қадар Низомий номидаги Тошкент педагогика институтида доцент лавозимида хизмат қилиб, юзлаб юқори малакали ўзбек тили ва адабиёти ўқитувчиларининг етишиб чиқишига бебаҳо ҳисса қўйди.

Адабиёт - дунёдаги энг антиқа мўъжизалардан бири. У ёш ва қари, эрқақ ва аёл, бой ва камбағал кишилардан иборат инсониятни интеллектуал мулк оламига олиб кириб, улар орасидан давлат, фан ва маданият арбобларининг етишиб чиқишида ота-оналик қилади. Агар адабиёт бўлмаса, балки инсоният ўз тарихи давомида шунчалик маданий ва техник юқалишга кўтарилмаган бўлармиди... Адабиёт эса мавҳум бир олам эмас, балки қўлига қалам ушлаган, пешонасдан истеъдод нурлари таралиб турган, қалбида эса эзгу мақсад ва орзулар яшаган кишилардан иборат. Ким билади, балки мақоламиз “қаҳрамони” Мақсуд Шайхзода ҳам шундай кишилардан биридир.

Шу кунларда узоқ-яқиндан келаётган “миш-миш”ларга қараганда, ватандошларимиз ва пойтахтимиз меҳмонларининг эътиборини қозонган ва қозонаётган Адиблар хиёбонига яқин келажакда ўзбек адабиётининг яна бир неча машхур намояндалари бугунги интеллектуал авлодлар билан доимий мулоқотда бўлиб туриш учун таклиф этилармиш. Агар шу гап чин бўлса, аминманки, Шайхзода азиз дўстлари Ойбек ва Ғафур Ғулом даврасига жон деб борган, улар ҳам озар дўстларини бағрларини очиб, кутиб олган бўлардилар.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Фойдаланилган адабиёт:

1. Мирзиёев Ш.М. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий олами юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. (Ўзбекистон ижодкор зиёлилари вакиллари билан учрашувдаги маъруза) // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2017 йил, 4 август.
 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий боғида барпо этилган Адиблар хиёбонининг очилишида сўзлаган нутқи / Халқ сўзи. – Тошкент, 2020, 21 май, №106 (7608).
 3. Каримов Н., Мамажонов С., Назаров Б., Норматов У., Шарафиддинов О. XXаср ўзбек адабиёти тарихи. – Т.: Ўқитувчи, 1999. – 544 б.
 4. Каримов Н. XX аср ўзбек адабиёти манзаралари (Биринчи китоб). – Т.: Ўзбекистон, 2008. – 536 б. **1-SHO‘BA**
 5. Abdusalilova M. Maqsud Shayxzoda hayoti va ijodining o‘zbek milliy adabiyotidagi tutgan o‘rni T., 2022 y. - 1198 b. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences ISSN 2181-1784.
- Abdusalilova M. Maqsud Shayxzoda - Ikki xalq dilbandi, T., 2022 y. – 284 b. Academic Research in Educational Sciences Volume 3. Multidisciplinary

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

Scientific Journal October, 2022

